

ಮಹಿಳಾ ಕಥಾ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆ

ಶ್ವೇತಾ ಎಂ.¹ & ಶಿವಕುಮಾರ. ಡಿ.ಸಿ.²

¹ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಜೈನ್ ಡೀವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

²ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಜೈನ್ ಡೀವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15795850>

ABSTRACT:

ಮಹಿಳಾ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ದ್ವನಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಭವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಆಂತರಿಕ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಲೇಖನವು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯರಾದ ವೈದೇಹಿ, ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ತ್ಯಾಗವಲ್ಲದೆ, ಪರಂಪರೆಯ ಒಳಘಟ್ಟವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಹೊಸದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಥನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಥೆಗಳು ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ಧರ್ಮ, ಮಹಿಳಾ ಶೋಷಣೆ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನ್ವಯತೆ ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಕಥೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಪರಂಪರೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದು, ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವತ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಆಧುನಿಕತೆ ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಿಮೀಕರಣ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮಬಲ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗಟನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೇ ಬೆರೆತು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಥನತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವದ ನಡುವೆಯೂ ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

KEYWORDS:

ಮಹಿಳೆಯ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆಧುನಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೈದೇಹಿ, ಸುನಂದಾ ಕಡಮೆ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಥಾ ಬರಹವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು, ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಳವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು – ಜಾಗೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು – ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕುಟುಂಬ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಗೌರವದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೊಸ ವೈಚಾರಿಕ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆವಸ್ತುಗಳ ಅರಿವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಥಾ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವ ಲೇಖಕಿಯರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವ, ನವೀಕರಣದ ನೋಟಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರತಿಫಲನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪುನರ್‌ಅರ್ಥೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಯ ನವೀನ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶ:

ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದಿನ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಲೇಖಕರ ಪ್ರಗತಿಶೀಲತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿನ ಮೇಲಿನ ಆಳವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಆಶಿಸೋಣ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದ ಧೋರಣೆಗಳು, ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಲದಿಂದ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನವೀನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ:

ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲತೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ಇದು ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾನತಾ ಚಿಂತನೆಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ನಿಲುವುಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಗಣನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಾಲವಿವಾಹಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಂದ್ವ ಎತ್ತುವುದು—ಇವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಂಪರೆ ಎಂದರೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಬರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಜೀವಸತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು, ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು, ಉತ್ಸವಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು, ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳುವುದು, ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಆಚರಿಸುವುದು, ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು—ಇವು ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಕಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಂತರಂಗದ ಚಿಂತನೆ, ಸಮುದಾಯದ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿವರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಥೆಗಳು ಮಾನವಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಜಾಗತಿಕತೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಗರೀಕರಣ, ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಬರಹದ ಮೂಲಕ, ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೂರಕವಾದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಥಾನಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದೆ, ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಾಭಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ

ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ನೈಜ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು, ಅಂತರಂಗದ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದ ತೀವ್ರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಜಡತೆಯ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆರೆದು, ಹೊಸತನ್ನೂ ಹಳೆಯನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಅವರ 'ತಿರುಗಿ ಹೋದಳು' ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಹಕ್ಕು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಿವಿರುವ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಧರ್ಮ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಆಗದೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ, ಕಲಿತ ಮತ್ತು ಕಲಿಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹುದೂರ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಣ್ಣು, ಅವಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಅವಳು ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದರೂ, ಸಮಾಜವು ಅವಳನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಜ್ಞೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವೈದೇಹಿ ಅವರ 'ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು' ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ವರುಣಾ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ, ಗಂಡನ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು ಇರಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಾರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಮಿತಿಮೀರಿಯ ಮಗಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡನ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ

ಸೀಮಿತಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಅಮೃಚ್ಛಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃಚ್ಛಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಅವರ 'ನಂಗೂ ಹಾಗೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಪುಟ್ಟಿ...' ಎಂಬ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೀಳ್ಮದ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವನೆಗಳು, ಕಲಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯನ್ನೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಳಮಟ್ಟದ ಗುರಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಿಲುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಈ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಕಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. "ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ" ಎಂಬ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗೂ ಜೀವಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಅವರ ಕಥೆಯು ತಳಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲಿತ ಮತ್ತು ಕಲಿಯದ ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಶೋಷಣೆ, ಬಾಧೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಹೇಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುನಂದಾ ಕಡಮೆ ಅವರ 'ಜೇಡ ಬಲೆ ನೇಯುತ್ತಿದೆ' ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ನಡುವಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಗಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಅವುಗಳ ತಾತ್ವಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಭಾವ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಾಯಿಯ ಅಸಮಾಧಾನ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಿನ್ನತೆ, ಮಗ-ಮಗಳ ನಡುವೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಾನತೆಗೆ ಬದಲಿ ಆಗಿರುವ ತಾರತಮ್ಯ—ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳೂ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಲಿತಾತನ ಕರುಣೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಬಂಧ—ಇವು ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೋಷ ಕಂಡುಬರುವುದು ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು: ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವು ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂಬ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ

ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವ. ಕಥೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಜೇಡ ಬಲೆ' ಎಂಬುದೇ ಈ ಸತ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ, ತಾತ್ವಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಲೋಕವನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದೇಹಿ, ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ, ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಕಡಮೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳೊಡನೆ, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಚಿಂತನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂವೇದನೆಯೂ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಜಾಗೃತಿಯ ಹಾದಿ, ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಂತು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ—ಇವು ಬಹುಪಾಲು ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಓದುಗರಿಗೆ ನವೀನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಮೂಲಕ ನವೀನ ಮಾನವೀಯತೆಯ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮವಸ್ತ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಕಥಾ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗೊಳವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಪ್ರಣಾಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬರಹಗಳು ನಾಳೆಯ ಬದುಕಿನ ನವ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಹಾಕುವ ದೀಪಗಳಾಗಿವೆ. ಲೇಖಕಿಯರ ಕಥಾ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಬದಲಾಗುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:

ಯುವ ಕಥಾ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ನಿಗಮನೆಯತ್ತ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಥನಗಳ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಮತ್ತು

ಪರಂಪರೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಥಾ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಥವಾ ರೂಪಿಸುವ ಅಂತರಂಗದ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ತಜ್ಞವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ವಿಕಾಸದ ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಎರಡೂ ಸಮಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಕಥೆಗಳು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಲ್ಲ; ಇವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಹೌದು. ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗುವ ಆತ್ಮಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಮೌಲ್ಯಪ್ರಣಾಳಿಗಳ ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯಮಾಪನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅರ್ಥವಿಚಾರ—ಎಲ್ಲವೂ ಜೊತೆಗೆ —ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರ ಕಥಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಳವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾವೋದ್ರೇಕವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗೂ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ನೆಲೆಬರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಲೇಖನಗಳು, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಯುವ ಕಥಾ ಬರಹಗಳ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೇಖಕಿಯರ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಥೆಗಳು ಹಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಮಹಿಳಾ ಕಥಾ ಬರಹವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು, ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೀರ್ಘ

ಪಾರಂಪರಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನೂ ಸಮಪಾತಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದೇಹಿ, ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ, ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಕಡಮೆ ಇವರಂತಹ ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೇಖಕಿಯರ ಬರಹಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಥಾನಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆಯ ನೋಟವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಎರಡೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಬಹುದಾದರೂ, ಈ ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಸಮತೋಲನದ ಹೊಸ ಧೋರಣೆಯೆಡೆಗೆ ಓದುಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುನರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಲೇಖನವು ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಥಾ ಬರಹವು ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಮತೋಲನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಲೇಖಕಿಯರ ಬರಹಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನವೋದ್ಯಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ (ಸಂ), (2020), ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವ ದೆಹಲಿ.
2. ಅಮೂರ ಜಿ.ಎಸ್., (2012), ಕನ್ನಡ ಕಥನ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಣ್ಣಕಥೆ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ವಸುಮತಿ ಉಡುಪ, (2010), ಕಥಾವಸಂತ-ಸಮಗ್ರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ: ಭಾಗ-1, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ, (2010), ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ: ಸಮಗ್ರ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ವೈದೇಹಿ, (2018), ವೈದೇಹಿ ಕಥೆಗಳು, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು.
6. ಸುನಂದಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ, (2019), ಗಾಂಧಿಚಿತ್ರದ ನೋಟು, ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.